

RAPPORT
D'EXPERTISE
PRÉSENTÉ PAR

PEAK
Business Partner

TRANSITION NUMÉRIQUE ET TRAVAIL DÉCENT DANS L'OCÉAN INDIEN

ENJEUX, VULNÉRABILITÉS ET LEVIERS POUR UNE
TRANSFORMATION JUSTE ET INCLUSIVE
(Comores - Madagascar - Maurice - Seychelles)

Dr Fabrice LOLLIA

+261 38 14 777 91

Communication@peak-perf.com

www.peak-perf.com

ANKADIVORY - ANTEHIROKA

PEAK
Business Partner

NOTE BIOGRAPHIQUE DE L'EXPERT – Dr. Fabrice Lollia

Chercheur en sciences de l'information et de la communication (SIC)

Expert en gouvernance numérique, intelligence artificielle et environnements informationnels

CEO – Peak Group

Dr. Fabrice Lollia est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des transformations numériques, de la gouvernance des technologies et des dynamiques informationnelles en contextes africains et insulaires. Ses travaux portent plus particulièrement sur les usages des plateformes numériques, les phénomènes de désinformation, la construction de la confiance institutionnelle et les impacts sociotechniques de l'intelligence artificielle.

Il intervient en appui stratégique auprès d'organisations publiques et internationales sur les questions de transformation numérique, de gouvernance de l'information, de sécurité, de travail décent et de résilience institutionnelle. Il possède également une expérience opérationnelle au sein de grandes organisations publiques et privées, notamment dans la conduite du changement, la gestion des risques et l'accompagnement des politiques publiques.

Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques et de vulgarisation, ainsi que de trois ouvrages consacrés aux enjeux de sécurité, de technologies émergentes et de gouvernance numérique.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

ARTICLES SCIENTIFIQUES (SELECTION)

Bouadi, Y., & Lollia, F. (2025). Penser la sécurité à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cahiers de la sécurité et de la justice, 60(1), 118-128.

Lollia, F. (2025). Lollia, F. (2024). Sécurité, IA et confiance en Afrique: une approche réflexive. Communication, technologies et développement, (16).

DOI : <https://doi.org/10.4000/12nfi>

Lollia, F. (2025). Sécurité, intelligence artificielle et confiance : impacts et solutions pour une meilleure implémentation au sein des organisations. Communication, technologies et développement

DOI : <https://doi.org/10.4000/155wu>

Articles de vulgarisations scientifiques – The Conversation (sélection)

Lollia, F. (2021). Cyberattaques et kidnapping des données : comment protéger les organisations des rançongiciels ? The Conversation.

<https://theconversation.com/cyberattaques-et-kidnapping-des-donnees-comment-protoger-les-organisations-des-rancongiciels-155384>

Lollia, F. (2025). Deepfakes et élections en Afrique : la prochaine grande menace démocratique ? The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAJ.fryfnv7hp>

Lollia, F. (2025). Ce que révèle l'enquête sur le rôle des réseaux sociaux dans la crise de Madagascar 2025. The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAK.p6gt46afs>

Lollia, F. (2025). Madagascar : ce que le drame d'Ambohimalaza révèle sur la gestion de l'information publique. The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAJ.wj9w3akjc>

Lollia, F. (2025). Madagascar : quand les coupures d'électricité déclenchent une crise sécuritaire amplifiée par les réseaux sociaux. The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAK.dvnx7ys6v>

Lollia, F. (2025). Silence en Tanzanie, bruit à Madagascar : comment deux crises opposées racontent la même histoire. The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAJ.6my3dwphd>

Lollia, F. (2025). Tanzanie : la fermeture de l'espace numérique, élément clé de la répression. The Conversation.

<https://doi.org/10.64628/AAK.3fykwt59m>

Rapports institutionnels (sélection)

Fabrice Lollia & Yamina Bouadi. (2025) TikTok, cognition juvénile et société algorithmique : une analyse interdisciplinaire au service de la régulation et de la protection des mineurs – Rapport d'expertise scientifique et citoyenne. Assemblée nationale, Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. 2025.

Lien : <hal-05072153>

Lollia, F. (2025). Les réseaux sociaux et la stabilité démocratique à Madagascar : Comprendre, prévenir et agir face à la désinformation. Peak Business Partner
DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17660293>

Transition numérique et travail décent dans l’océan Indien
Enjeux, vulnérabilités et leviers pour une transformation juste et inclusive
(Comores – Madagascar – Maurice – Seychelles)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La transition numérique constitue un facteur majeur de transformation des économies et des sociétés de l’océan Indien. Elle affecte directement l’emploi, les compétences, les formes de travail et les modalités de gouvernance publique. Dans les Comores, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles, cette transition s’opère à des rythmes différenciés, dans des contextes marqués par des contraintes structurelles, mais également par des opportunités importantes en matière d’innovation, d’inclusion et de coopération régionale.

Le présent rapport a été élaboré dans le cadre des travaux conjoints de l’Organisation internationale du Travail et de la Commission de l’Océan Indien, conformément aux termes de référence.

Il vise à fournir une lecture régionale consolidée de la transition numérique et de ses effets sur le travail, l’emploi et les compétences, afin d’éclairer l’action publique et la coopération régionale.

Le rapport s’appuie sur :

- Une analyse comparative des situations nationales ;
- Une lecture transversale fondée sur une grille PESTEL enrichie d’une dimension informationnelle ;
- Une approche issue des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), permettant d’analyser les usages, les dynamiques informationnelles et les effets sociaux du numérique, au-delà des seules infrastructures.

Cette approche est articulée aux cadres de référence de l’OIT et aux orientations de l’Africa Digital Skills Strategy de l’Union Africaine.

Les principaux constats évoquent :

1. Une transition numérique partagée mais inégale

Les pays de la région présentent des niveaux de maturité numérique contrastés. Maurice et les Seychelles disposent d'environnements plus structurés, tandis que Madagascar et les Comores font face à des contraintes plus marquées en matière d'infrastructures, de formation et de capacités institutionnelles.

Néanmoins, le numérique s'impose dans l'ensemble de la région comme un levier central de modernisation économique et sociale.

2. Un potentiel à consolider au niveau emplois et compétences :

La diffusion du numérique crée des opportunités en matière d'emploi, notamment pour les jeunes.

Toutefois, ces opportunités restent conditionnées :

- Par l'adéquation entre compétences et besoins du marché ;
- Par la capacité à encadrer les nouvelles formes de travail numérique ;
- Par l'accès équitable aux dispositifs de formation.

Sans accompagnement adapté, le risque est celui d'une précarisation accrue et d'un creusement des inégalités.

3. Fractures numériques et vulnérabilités informationnelles

Au-delà de l'accès aux technologies, le rapport met en évidence des vulnérabilités informationnelles : dépendance à des plateformes exogènes, circulation non maîtrisée de l'information, exposition à la désinformation et fragilisation de la confiance institutionnelle.

Ces enjeux ont des impacts directs sur la cohésion sociale, le dialogue social et la qualité des relations de travail.

L'analyse fait ressortir quatre enjeux communs à l'échelle régionale :

- 1. Le développement de compétences numériques en lien avec l'employabilité et le travail décent ;*
- 2. La réduction des fractures numériques et sociales ;*
- 3. L'accompagnement de l'évolution des formes de travail liées au numérique ;*
- 4. Le renforcement de la gouvernance de l'information dans un environnement numérique.*

Ces enjeux appellent des réponses coordonnées et une coopération renforcée entre les États membres.

Le rapport formule ainsi des orientations régionales communes destinées à être portées par l'alliance OIT-COI :

- Mettre en place un pôle régional d'expertise sur le numérique, le travail et les compétences, chargé d'appuyer la conception, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, ainsi que la capitalisation des expériences nationales.
 - Développer des cadres régionaux de compétences numériques en lien avec les besoins des marchés du travail.
 - Réduire les fractures numériques par des actions ciblées sur les territoires et publics vulnérables.
 - Accompagner l'évolution des formes de travail numérique, en favorisant le partage d'expériences et le dialogue social.
 - Intégrer les enjeux de gouvernance de l'information aux politiques numériques, sociales et de l'emploi.
-
-

EXECUTIVE SUMMARY

The digital transition is a major driver of economic and social transformation across the Indian Ocean region. It directly affects employment, skills, forms of work and the modalities of public governance. In Comoros, Madagascar, Mauritius and Seychelles, this transition unfolds at different speeds, shaped by structural constraints but also significant opportunities for innovation, inclusion and regional cooperation.

This report has been prepared as part of the joint initiative of the International Labour Organization (ILO) and the Indian Ocean Commission (IOC), in accordance with the established Terms of Reference.

Its objective is to provide a consolidated regional perspective on the digital transition and its implications for work, employment and skills, in order to inform public action and strengthen regional cooperation.

The analysis builds on:

- A comparative assessment of national situations;
- A transversal reading based on a PESTEL framework enriched with an information-related dimension;
- An approach grounded in Information and Communication Sciences (ICS), enabling an understanding of digital uses, information dynamics and social effects beyond infrastructures alone.
- This perspective is aligned with ILO frameworks and the orientations of the African Union's Africa Digital Skills Strategy.

Key Findings

1. A shared but unequal digital transition

Countries in the region display varying levels of digital maturity. Mauritius and Seychelles benefit from more structured ecosystems, while Madagascar and Comoros face stronger constraints in infrastructure, training systems and institutional capacities.

Despite these disparities, digitalisation is emerging everywhere as a central lever for economic and social modernisation.

2. Employment and skills: a potential to be consolidated

The expansion of digital technologies is creating new employment opportunities, particularly for young people.

However, these opportunities remain contingent on:

- The alignment of skills with labour market needs;
- The capacity to regulate new forms of digital work;
- Equitable access to training mechanisms.

Without appropriate support, the risk is increased precariousness and widening inequalities.

3. Digital divides and information vulnerabilities

Beyond access to technology, the report highlights significant information-related vulnerabilities, such as:

- Dependence on external digital platforms;
- Uncontrolled circulation of content;
- Exposure to misinformation and disinformation;
- Erosion of institutional trust.

These challenges directly affect social cohesion, social dialogue and the quality of work relationships.

Cross-cutting regional challenges

Four major challenges emerge at the regional level:

1. *Strengthening digital skills linked to employability and decent work;*
2. *Reducing digital and social divides ;*
3. *Supporting the evolution of work forms associated with digital technologies;*
4. *Reinforcing information governance in a digital environment.*

Addressing these challenges requires coordinated responses and enhanced cooperation among IOC Member States.

Regional Recommendations

In line with the ILO–IOC alliance, the report proposes a set of coordinated regional orientations:

- Establish a Regional Centre of Expertise on Digitalisation, Work and Skills, responsible for supporting policy design, monitoring and evaluation, and consolidating national experiences.
 - Develop regional digital skills frameworks aligned with labour market needs.
 - Reduce digital divides through targeted interventions in underserved territories and among vulnerable populations.
 - Support the evolution of digital forms of work, promoting peer learning and structured social dialogue.
 - Integrate information governance issues into national and regional digital, social and employment policies.
-

SOMMAIRE

Note Biographique De L'expert

Bibliographie Sélective Articles Scientifiques (Sélection)

Résumé Exécutif

Executive Summary

CHAPITRE I - Cadre conceptuel et institutionnel..... 1

1. La transition numérique comme transformation socio-organisationnelle 1
2. Numérique et travail décent : un cadre de lecture OIT 1
3. Apports de l'Africa Digital Skills Strategy..... 2
4. Gouvernance de l'information et vulnérabilités numériques 3
5. La transformation numérique et l'émergence de nouvelles formes de travail 5
6. Rôle de la coopération régionale dans l'océan Indien..... 2

CHAPITRE II - État des lieux comparé de la transition numérique dans les pays de l'océan Indien 3

1. Objectif et méthode du chapitre3
2. Tableau comparatif régional.....4
3. Lecture comparative et enseignements.....5

CHAPITRE III - Analyse transversale de la transition numérique dans l'océan Indien 7

1. Méthode et périmètre de l'analyse7
2. Tableau 2 – Synthèse transversale de la transition numérique dans l'océan Indien (PESTEL+I)8
3. Lecture synthétique du tableau d'analyse.....9

CHAPITRE IV - Orientations régionales pour accompagner la transition numérique dans l'océan Indien 11

1. Logique générale des orientations régionales..... 11
2. Axe régional 1 – Développer les compétences numériques pour l'emploi et l'employabilité 11
3. Axe régional 2 – Réduire les fractures numériques et sociales 12
4. Axe régional 3 – Accompagner l'évolution des formes de travail liées au numérique 12
5. Axe régional 4 – Renforcer la gouvernance de l'information dans un environnement numérique 12
6. Axe régional 5 – Créer un pôle régional d'expertise sur le numérique, le travail et les compétences 13
7. Conditions de mise en œuvre et suivi régional..... 14

Conclusion

Conclusion générale

CADRE CONCEPTUEL ET INSTITUTIONNEL

1. La transition numérique comme transformation socio-organisationnelle

Dans les pays de l'océan Indien, la transition numérique ne saurait être réduite à un processus de modernisation technologique fondé sur l'extension des infrastructures, la diffusion des outils numériques ou l'introduction de solutions fondées sur l'intelligence artificielle. Elle constitue avant tout une transformation profonde des modes de production, des formes d'organisation du travail, des pratiques informationnelles et des rapports entre institutions, acteurs économiques et citoyens.

Les Sciences de l'Information et de la Communication (SIC) permettent d'appréhender cette transition comme un processus systémique, dans lequel les technologies agissent à la fois comme dispositifs techniques, médiations organisationnelles et cadres de production de sens. Cette approche met en évidence que les effets du numérique dépendent moins des outils eux-mêmes que des conditions sociales, culturelles, institutionnelles et professionnelles de leur appropriation.

Dans les contextes insulaires des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, cette dimension est centrale. Les usages numériques se développent dans des environnements marqués par des contraintes structurelles (inégalités territoriales, informalité économique, vulnérabilités climatiques), mais aussi par des dynamiques d'innovation portées par la jeunesse, l'entrepreneuriat local et l'économie des services.

2. Numérique et travail décent : un cadre de lecture OIT

Pour l'Organisation internationale du Travail, la transition numérique ne constitue ni une fin en soi ni un simple levier de croissance économique. Elle doit être évaluée à l'aune de ses effets sur la qualité de l'emploi, les droits des travailleurs, la protection sociale, le dialogue social et l'inclusion.

Dans cette perspective, plusieurs tensions sont identifiées :

- La création d'emplois numériques peut s'accompagner de formes accrues de précarité (travail de plateforme, externalisation, informatisation numérique) ;
- L'automatisation et la digitalisation modifient les compétences requises, exposant certaines catégories de travailleurs à des risques de déclassement ;
- L'accès inégal aux compétences numériques renforce les écarts existants entre territoires, genres et niveaux de qualification.
- Le cadre du travail décent offre ainsi une grille d'analyse essentielle pour évaluer la transition numérique non seulement en termes d'efficacité économique, mais aussi de justice sociale, de soutenabilité et de cohésion. Il invite à articuler politiques numériques, politiques de l'emploi et politiques de formation dans une logique cohérente et inclusive.

3. Apports de l'Africa Digital Skills Strategy

L'Africa Digital Skills Strategy¹ constitue un référentiel structurant pour penser le développement des compétences numériques sur le continent africain et dans les États insulaires de l'océan Indien. Elle met l'accent sur plusieurs principes fondamentaux :

- Le développement de compétences numériques adaptées aux réalités locales ;
- L'articulation entre formation, employabilité et besoins économiques réels ;
- L'inclusion des jeunes, des femmes et des populations éloignées des centres urbains ;

¹ African Union, « The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) », 2020, <http://www.au.int/>.

- La nécessité de bâtir des capacités durables plutôt que des dépendances technologiques.

Dans les pays étudiés, cette approche trouve un écho particulier. Le numérique représente à la fois une opportunité d'insertion professionnelle et un facteur de vulnérabilité lorsque les compétences ne suivent pas l'évolution des usages et des métiers. La montée en compétence ne peut donc être pensée indépendamment des contextes socio-économiques, des systèmes éducatifs et des dispositifs de formation professionnelle existants.

4. Gouvernance de l'information et vulnérabilités numériques

Un apport central des Sciences de l'Information et de la Communication (SIC) réside dans l'analyse des écosystèmes informationnels produits par la transition numérique. La digitalisation transforme en profondeur les circuits de circulation de l'information, les formes d'autorité et de légitimité institutionnelle, ainsi que les rapports de confiance entre acteurs publics, privés et citoyens².

Les plateformes numériques ne constituent pas de simples outils techniques : elles structurent les conditions de visibilité, de hiérarchisation et de circulation des contenus, influençant ainsi les dynamiques de pouvoir, de crédibilité et de reconnaissance institutionnelle³. Dans cette perspective, la transition numérique s'accompagne d'une reconfiguration des médiations informationnelles, dont les effets dépassent largement la sphère technologique.

Dans les États de l'océan Indien, ces transformations s'accompagnent de vulnérabilités encore insuffisamment intégrées aux politiques publiques. Celles-ci prennent notamment la forme d'une dépendance accrue à des plateformes exogènes, d'une exposition renforcée à la désinformation, d'une fragilisation de la communication publique et d'une dilution des responsabilités informationnelles au sein des organisations. Ces phénomènes s'inscrivent dans

² *La numérisation en cours de la société: Points de repères et enjeux* (Presses universitaires de Grenoble, 2020), <https://doi.org/10.3917/pug.miege.2020.01>.

³ Dominique Cardon, *A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure: Nos vies à l'heure des Big data* (Média Diffusion, 2015).

ce que la littérature qualifie de désordre informationnel, caractérisé par l'imbrication de mésinformation, de désinformation et de malinformation⁴.

Ces vulnérabilités ont des effets directs sur le travail, l'emploi et la gouvernance. Plusieurs travaux montrent que la dégradation de l'environnement informationnel contribue à un affaiblissement de la confiance organisationnelle, à une augmentation des tensions internes et à une perte de repères pour les travailleurs comme pour les employeurs, en particulier dans des contextes de transformation rapide des pratiques professionnelles⁵.

La recherche met par ailleurs en évidence l'existence d'une fracture numérique⁶ persistante, analysée le plus souvent à l'échelle nationale. À Madagascar, par exemple, des travaux montrent que cette fracture ne se limite pas à l'accès aux technologies, mais qu'elle dépend de facteurs sociaux et culturels structurants, parmi lesquels le niveau d'éducation, la localisation géographique et l'appartenance à des réseaux sociaux⁷ ou religieux, lesquels jouent un rôle déterminant dans les usages, les compétences informationnelles et l'appropriation des technologies numériques⁸. Il est également montré que les réseaux sociaux ont eu un impact sur l'alimentation de la récente crise socio politique de 2025^{9,10}.

Ces résultats confirment que la réduction de la fracture numérique ne peut être envisagée uniquement sous l'angle infrastructurel ou technique. Elle suppose une compréhension approfondie des logiques d'usages, des inégalités

⁴ Claire Wardle et Hossein Derakhshan, *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*, vol. 27 (Council of Europe Strasbourg, 2017).

⁵ Clément Gravereaux et Catherine Loneux, « Risque et acteurs au travail: TIC et dislocations des relations. L'exemple d'un nouveau dispositif numérique (SIH) dans un centre hospitalier privé », *Communication et organisation*, n° 45 (juin 2014): 73-86, <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4503>.

⁶ Alain Kiyindou, « Introduction Réduire la fracture numérique, une question de justice sociale? », *Les Cahiers du numérique* 5, n° 1 (2009): 11-17.

⁷ Fabrice Lollia, « Madagascar : le rôle clé des réseaux sociaux dans la chute du pouvoir », *Scientifique, The conversation*, 14 octobre 2025, <https://doi.org/10.64628/AAK.j9kxtktxp>.

⁸ Alexandra Razafindrabe, « Les déterminants de la réduction de la fracture numérique à Madagascar », *Netcom*, n°5 37-1/2 (février 2023), <https://doi.org/10.4000/netcom.7334>.

⁹ Fabrice Lollia, *Les réseaux sociaux et la stabilité démocratique à Madagascar : Comprendre, prévenir et agir face à la désinformation*, Zenodo, 20 novembre 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17660292>.

¹⁰ Fabrice Lollia, « Sécurité, IA et confiance en Afrique : une approche réflexive », *Communication, technologies et développement* 16 (2024), <https://doi.org/10.4000/12nfi>.

informationnelles et des médiations sociales qui conditionnent l'appropriation effective du numérique¹¹.

Dans ce contexte, la transition numérique ne peut être pleinement soutenable sans une attention particulière portée à la gouvernance de l'information, entendue comme la capacité collective à organiser, réguler et fiabiliser les flux informationnels. Cette gouvernance constitue une condition essentielle pour préserver la confiance institutionnelle, la cohésion sociale et la qualité des relations de travail dans des environnements professionnels de plus en plus numérisés.

5. La transformation numérique et l'émergence de nouvelles formes de travail : l'exemple de la gig Economy dans l'océan Indien

Au-delà des secteurs identifiés par l'OIT et la COI – économie circulaire, économie bleue et transition juste – la digitalisation transforme également en profondeur les formes d'emploi et les dynamiques du marché du travail. L'une des évolutions majeures observées à l'échelle internationale est l'essor de la gig economy, c'est-à-dire un ensemble d'activités où le travailleur devient dépendant d'une plateforme numérique et des décisions d'un système algorithmique.

Dans les pays de l'océan Indien, ce phénomène commence à se développer sous des formes diverses : micro-tâches en ligne, prestations ponctuelles, livraison, transport informel numérisé, services de proximité coordonnés par application mobile ou réseaux sociaux. Ce modèle, souvent associé à l'économie de la débrouille, se diffuse rapidement car il permet :

- Une entrée flexible sur le marché du travail,
- Des revenus complémentaires dans des contextes de forte informalité,

Une accessibilité facilitée grâce à la généralisation des smartphones.

¹¹ Fabien Granjon, « Mouvements sociaux, espaces publics et usages d'internet », *Pouvoirs* 164, n° 1 (2018): 31-47.

Toutefois, cette nouvelle forme d'activité soulève plusieurs défis structurants pour le travail décent :

1. La dépendance algorithmique.

Les revenus, la visibilité des travailleurs et leur mise en relation avec les clients sont déterminés par des systèmes opaques, difficilement contestables et reposant sur des logiques de notation, de classement et d'automatisation. Cela pose des questions d'équité, de transparence et de responsabilité.

2. L'absence de cadre de protection.

La gig economy s'inscrit souvent dans une zone grise du droit du travail :

Aucune protection sociale, pas de sécurité professionnelle, pas de reconnaissance formelle de l'emploi, difficulté de représentation collective.

Dans les contextes insulaires, cela renforce la vulnérabilité des jeunes et des travailleurs à faibles revenus.

3. L'éthique des dispositifs numériques.

La gestion algorithmique du travail renvoie à des questions de consentement, de données personnelles, de surveillance numérique et de respect de la dignité au travail.

4. Le risque de précarisation structurelle.

Faute d'accompagnement institutionnel, ces formes d'activité peuvent reproduire ou amplifier les inégalités déjà présentes dans les économies insulaires.

L'intégration de cette analyse est essentielle pour une compréhension complète de la transformation numérique dans la région.

Elle montre que le numérique ne modifie pas seulement l'économie circulaire ou les filières maritimes, mais bien l'architecture même de l'emploi, en introduisant :

- De nouvelles opportunités,
- De nouvelles vulnérabilités,
- Et un besoin accru de cadres de gouvernance adaptés.

Pour les États de l'océan Indien, il s'agit donc d'anticiper ces évolutions en développant des politiques publiques incluant :

La protection des travailleurs de plateforme, des normes de transparence algorithmique, des mécanismes de dialogue social adaptés et des dispositifs de montée en compétences pour permettre à ces travailleurs d'évoluer vers des activités durables et formelles.

Cette dimension de la transformation numérique mérite d'être pleinement intégrée au sein des Chartes de Partenariat régionales OIT-COI, car elle constitue désormais un pilier incontournable du travail décent dans la région.

6. Rôle de la coopération régionale dans l'océan Indien

La Commission de l'Océan Indien constitue un cadre pertinent pour accompagner ces transformations à l'échelle régionale. La mutualisation des expériences, le partage des bonnes pratiques et l'harmonisation des approches permettent de dépasser les limites des actions strictement nationales.

Dans le domaine du numérique, cette coopération peut contribuer à renforcer les capacités institutionnelles, soutenir des dispositifs communs de formation, favoriser une lecture partagée des enjeux liés au travail, à l'emploi et à l'information.

La transition numérique apparaît ainsi comme un objet transversal, à l'intersection des politiques sociales, économiques, éducatives et informationnelles, appelant des réponses coordonnées et adaptées aux réalités insulaires.

Ce cadre conceptuel et institutionnel permet d'éclairer les dynamiques observées sur le terrain. Le chapitre suivant proposera un état des lieux comparé de la transition numérique dans les Comores, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles, en mettant en évidence les convergences, les écarts et les enjeux communs.

ÉTAT DES LIEUX COMPARE DE LA TRANSITION NUMERIQUE DANS LES PAYS DE L'OCEAN INDIEN (COMORES – MADAGASCAR – MAURICE – SEYCHELLES)

1. Objectif et méthode du chapitre

Ce chapitre propose une lecture comparative synthétique de la transition numérique dans les quatre États membres de la région étudiée.

Il vise à fournir une photographie lisible et partagée des dynamiques en cours, en s'appuyant sur une grille harmonisée portant sur les infrastructures, les usages, les compétences, l'emploi, les fractures numériques et les cadres institutionnels.

Cette approche comparative permet d'identifier les différents profils nationaux de transition numérique, de mettre en évidence les convergences et discontinuités régionales et de préparer l'analyse transversale développée au chapitre suivant.

2. Tableau comparatif régional

Tableau 1 – État des lieux comparé de la transition numérique dans l’océan Indien

Dimensions d'analyse	Comores	Madagascar	Maurice	Seychelles
Connectivité et infrastructures	Couverture limitée et inégale, dépendance à la téléphonie mobile	Progrès rapides mais fortes disparités territoriales	Infrastructures robustes et interconnectées	Bonne couverture adaptée à la taille du territoire
Usages dominants du numérique	Services de base, communication, démarches élémentaires	Externalisation, services numériques, entrepreneuriat digital	Services à valeur ajoutée, e-administration, fintech	Gestion environnementale, économie bleue, services publics
Compétences et formation	Offre encore limitée, initiatives ponctuelles	Vivier humain important, diffusion inégale des formations	Dispositifs structurés, tension sur profils spécialisés	Formation ciblée sur besoins insulaires spécifiques
Effets sur l'emploi et le travail	Opportunités émergentes, parcours fragiles	Forte dynamique mais informalité persistante	Création d'emplois qualifiés et segmentation du marché	Gains d'efficacité plus que création massive d'emplois
Fractures numériques et sociales	Risque élevé d'exclusion numérique	Fractures urbain-rural marquées	Fractures plus fines mais persistantes	Fractures limitées, dépendance technologique externe
Cadre institutionnel et gouvernance	Capacités institutionnelles à renforcer	Cadres en évolution, besoin de continuité	Environnement réglementaire stabilisé	Coordination efficace, besoin de consolidation locale

3. Lecture comparative et enseignements

Le tableau met en évidence quatre profils distincts de transition numérique au sein de l'océan Indien :

- Maurice présente un environnement numérique structuré, appuyé sur des infrastructures TIC robustes et une stratégie de transformation digitale de long terme, où les services numériques et TIC contribuent de manière significative à la valeur ajoutée de l'économie. Toutefois, le pays fait face à une segmentation du marché du travail et à un important décalage entre les compétences disponibles et les besoins du secteur, ce qui rend crucial le renouvellement et la montée en qualification de la main-d'œuvre¹².
- Aux Seychelles, le numérique est intégré à la stratégie de résilience et de développement de l'économie bleue, via des approches fondées sur la connaissance (Marine Spatial Plan couvrant l'ensemble de la ZEE, dispositifs de gouvernance par les données, innovation en finance bleue). Cette orientation s'accompagne d'une croissance du secteur des TIC et de la demande en compétences numériques, suggérant un impact positif sur la création d'emplois qualifiés, même si celui-ci reste encore partiellement documenté et surtout porté par des projections et rapports sectoriels.
- Madagascar se caractérise par un potentiel humain élevé pour le numérique, avec une population très jeune, des compétences techniques émergentes et une forte croissance des usages mobiles et internet. Toutefois, ces dynamiques coexistent avec de profondes fractures numériques, notamment entre zones urbaines et rurales et entre hommes et femmes, l'accès à internet restant minoritaire et très inégalement distribué. Parallèlement, un marché du travail largement informel et une protection sociale très limitée laissent la grande majorité des travailleurs en dehors de cadres protecteurs, malgré des réformes en cours¹³.
- Les Comores s'inscrivent dans une trajectoire numérique émergente portée par la stratégie Comores Numérique 2028¹⁴, qui vise à faire du digital un levier de

¹² Ministry of Technology, Communication & Innovationof, « Digital Mauritius 2030 Strategic Plan », 2025.

¹³ World Bank Group, « Madagascar Digital Economy Assessment », juin 2019,

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099350005162234945/pdf/P1707240c74c000f40920204d74f8ae1770.pdf>.

¹⁴ Agence Nationale de Développement du numérique, « Stratégie Comores Numériques 2028 », Secrétariat Général du Gouvernement, ANADEN, <https://anaden.org/uploads/media/5e3969272d9f8/strat-comores-numerique-v2-3-comprese.pdf>.

productivité, d'inclusion et de diversification économique. Cette stratégie, pilotée depuis 2019 par l'ANADEN, structure la modernisation numérique du pays autour de plusieurs priorités : développement des services publics en ligne, amélioration de l'accès aux services pour les citoyens et les entreprises, expansion des services financiers numériques, renforcement des infrastructures, montée en compétences numériques et consolidation des dispositifs de gouvernance et de régulation. Malgré des avancées notables – création de plateformes d'e-gouvernement¹⁵, élaboration de cadres réglementaires, lancement de services tels qu'e-Registre ou DIMAKOM – les Comores demeurent parmi les pays les moins avancés de la région en matière de transformation numérique (182^e au classement EGD I 2022, score 0,28). Les principaux défis relèvent de la faiblesse persistante des infrastructures, d'un taux de pénétration Internet encore très limité et de capacités opérationnelles insuffisantes pour assurer une mise en œuvre accélérée et durable des ambitions stratégiques¹⁶.

Cette diversité de situations souligne la nécessité d'une approche différenciée, attentive aux contextes nationaux, tout en appelant des réponses coordonnées à l'échelle régionale, notamment sur les compétences, l'emploi et la réduction des fractures numériques.

Cet état des lieux comparé constitue la base du Chapitre IV, qui proposera une analyse transversale approfondie de la transition numérique dans l'océan Indien à l'aide d'une analyse PESTEL enrichie d'une dimension informationnelle (PESTEL+I), afin d'identifier les principaux enjeux communs et les leviers d'action.

¹⁵ Olesya Kalashnik, « E-Government Development in Comoros », *Faculty of World Economy and International Affairs*, 2023, <https://we.hse.ru/en/irs/cas/passkm#:~:text=Rankings,the%20regional%20EGDI%20equals%200.41>).

¹⁶ Andrey Maslov et Moctar Seck, « E- Gouvernance in Africa 2025 : Balancing Globalisation and Self- Reliance », Higher School of Economics Center for African Studies, 2024.

ANALYSE TRANSVERSALE DE LA TRANSITION NUMERIQUE DANS L'OCEAN INDIEN

Lecture PESTEL enrichie d'une dimension informationnelle (PESTEL+I)

1. Méthode et périmètre de l'analyse

Ce chapitre propose une analyse transversale de la transition numérique dans les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles à l'aide d'une grille PESTEL enrichie d'une dimension informationnelle.

Cette approche permet d'examiner de manière structurée les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques, tout en intégrant explicitement les dynamiques informationnelles (circulation des informations, confiance, gouvernance des plateformes).

L'analyse vise à :

- Identifier les déterminants communs de la transition numérique dans la région ;
- Mettre en évidence les points de vigilance transversaux ;
- Éclairer les conditions d'une mise en œuvre cohérente des politiques publiques en lien avec l'emploi, la formation et le travail décent, conformément aux priorités de l'Organisation internationale du Travail et au cadre de coopération porté par la Commission de l'Océan Indien.

2. Tableau 2 – Synthèse transversale de la transition numérique dans l’océan Indien (PESTEL+I)

(Comores – Madagascar – Maurice – Seychelles)

Dimension	Constats régionaux majeurs	Points de vigilance identifiés
Politique	Volonté partagée de modernisation numérique des administrations et des services publics ; cadres nationaux en cours de structuration ; rôle croissant de la coopération régionale portée par la Commission de l’Océan Indien	Coordination intersectorielle inégale (numérique, emploi, éducation) ; capacités variables de pilotage public ; continuité des politiques à renforcer
Économique	Le numérique contribue à la diversification des économies (services numériques, externalisation, économie bleue) et à la création de valeur	Concentration des emplois qualifiés ; persistance de l’informalité numérique ; difficulté à transformer les usages en emplois stables et protégés
Social	Forte demande de compétences numériques ; rôle central du numérique pour l’insertion des jeunes ; montée en puissance de nouveaux usages professionnels	Fractures territoriales et sociales persistantes ; risques d’exclusion des populations rurales, peu qualifiées ou féminines
Technologique	Amélioration globale des infrastructures ; diffusion rapide des plateformes et services numériques ; adaptation progressive aux contraintes insulaires	Dépendance à des technologies et plateformes exogènes ; disparités de qualité et de continuité des réseaux ; capacités locales de maintenance limitées
Environnemental	Usage croissant du numérique pour la gestion des ressources, la prévention des risques et l’optimisation des services essentiels	Empreinte environnementale du numérique ; gestion des équipements ; cohérence à renforcer entre transition numérique et objectifs environnementaux
Juridique	Évolution progressive des cadres réglementaires liés au numérique, au travail et aux données ; prise en compte croissante des nouvelles formes d’emploi	Adaptation encore partielle du droit du travail ; protection des travailleurs de plateformes ; sécurisation des données et des échanges
Informationnel	Accélération des flux informationnels ; rôle central du numérique dans la communication publique et organisationnelle ; influence accrue des plateformes	Exposition à la désinformation et aux rumeurs ; fragilisation de la confiance institutionnelle ; gouvernance de l’information encore insuffisamment structurée

3. Lecture synthétique du tableau d'analyse

L'analyse conduite à partir du cadre PESTEL+I met en évidence plusieurs enseignements transversaux qui éclairent la nature et l'ampleur de la transition numérique dans les États de l'océan Indien. Celle-ci apparaît d'abord comme un phénomène profondément multidimensionnel. Elle s'inscrit simultanément dans les politiques d'emploi, de formation, de développement des compétences et de gouvernance institutionnelle, ce qui en fait un processus structurant pour les économies et les sociétés de la région. La transition numérique ne peut dès lors être appréhendée comme un simple volet technique ; elle constitue un réagencement global des systèmes socio-économiques, des modes d'organisation et des environnements informationnels.

L'analyse fait également ressortir que les risques associés sont, pour une large part, diffus et indirects. Ils relèvent moins de la technologie en elle-même que de ses effets sociaux et informationnels. Les vulnérabilités observées touchent les conditions de travail, les inégalités d'accès aux opportunités économiques, la cohésion sociale, la circulation des contenus numériques et la stabilité des environnements informationnels. Elles concernent aussi la capacité des institutions à réguler les usages et à protéger les travailleurs dans des contextes de transformation rapide. Ces enjeux rejoignent directement les préoccupations centrales de l'Organisation internationale du Travail (OIT), notamment en matière de travail décent, de protection sociale et de gouvernance du marché du travail.

Le tableau met en lumière des disparités significatives entre les pays de la région. Celles-ci tiennent aux différences d'infrastructures, de maturité institutionnelle, de ressources humaines et de niveaux d'intégration numérique. Ces contrastes influencent à la fois la vitesse de transformation et la capacité à bénéficier pleinement des opportunités offertes par le numérique. Ils créent également des écarts en matière d'accès à l'emploi, de formation, d'innovation et de compétitivité.

Parallèlement, la transition numérique apparaît comme un vecteur important d'opportunités. Elle offre des marges de progression réelles pour la création d'emplois, l'amélioration des compétences, la modernisation des administrations et la structuration d'économies plus compétitives et résilientes. Toutefois, la concrétisation de ces potentialités est conditionnée à la mise en œuvre d'un accompagnement solide et cohérent. Cela suppose des politiques

inclusives, un effort soutenu de formation et de développement des compétences, ainsi qu'un cadre de gouvernance capable d'assurer la protection des travailleurs et la sécurisation des usages technologiques.

Enfin, l'analyse souligne que la coopération régionale représente un levier stratégique déterminant. Face à des défis qui dépassent les frontières nationales – qu'il s'agisse de cybersécurité, de circulation des données, d'harmonisation des normes ou de réduction des disparités institutionnelles – une approche concertée apparaît indispensable. La mutualisation des ressources, la standardisation des pratiques, le partage d'expertise et le renforcement collectif des capacités constituent des conditions essentielles pour garantir une transition numérique harmonieuse, juste et durable dans l'ensemble de l'océan Indien.

Dans son ensemble, le tableau révèle une transition à la fois transversale, contrastée et structurante. Les risques les plus sensibles ne découlent pas uniquement de la technologie, mais des dynamiques sociales, juridiques et informationnelles qu'elle reconfigure. Cette lecture converge pleinement avec les priorités de l'OIT concernant la protection des travailleurs, la promotion du travail décent et l'accompagnement des transformations profondes qui affectent les marchés du travail contemporains.

Sur la base de cette analyse transversale, le Chapitre V formulera des orientations opérationnelles et des recommandations en vue d'accompagner une transition numérique inclusive, cohérente et soutenable dans l'océan Indien.

ORIENTATIONS REGIONALES POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMERIQUE DANS L'OCEAN INDIEN

1. Logique générale des orientations régionales

Les orientations proposées dans ce chapitre s'inscrivent dans une logique régionale intégrée, fondée sur la complémentarité des mandats de l'OIT et de la COI.

Elles visent à faciliter une prise en main collective de la transition numérique, en tenant compte des niveaux de maturité différenciés des États membres, tout en favorisant la convergence des approches.

L'objectif n'est pas d'imposer des modèles uniformes, mais de créer des cadres communs, des outils partagés et des capacités régionales durables, au service de l'emploi, des compétences et de la cohésion sociale.

2. Axe régional 1 – Développer les compétences numériques pour l'emploi et l'employabilité

La montée en compétences constitue un levier central pour transformer la diffusion du numérique en opportunités professionnelles réelles.

Orientations proposées :

- Élaboration de référentiels régionaux de compétences numériques, en cohérence avec les besoins des marchés du travail locaux.
- Mise en œuvre de programmes régionaux de formation ciblant prioritairement les jeunes, les femmes et les travailleurs exposés aux mutations numériques.
- Mutualisation des ressources pédagogiques, des contenus de formation et des dispositifs d'évaluation à l'échelle de l'océan Indien.

Ces actions permettraient de réduire les écarts entre pays tout en respectant les spécificités nationales.

3. Axe régional 2 – Réduire les fractures numériques et sociales

La transition numérique risque de renforcer les inégalités existantes si elle n'est pas accompagnée de mesures inclusives coordonnées.

Orientations proposées :

- Identification régionale des territoires et publics prioritaires exposés aux risques d'exclusion numérique.
- Déploiement de dispositifs de formation de proximité, y compris des solutions mobiles ou hybrides adaptées aux contextes insulaires en priorisant le format sensibilisation.
- Coordination des politiques d'inclusion numérique afin d'assurer une cohérence entre accès, usages et insertion professionnelle.

L'enjeu est de faire du numérique un facteur de réduction, et non d'accentuation, des inégalités.

4. Axe régional 3 – Accompagner l'évolution des formes de travail liées au numérique

La diffusion du travail de plateforme et des formes d'emploi numériques appelle une réponse concertée à l'échelle régionale.

Orientations proposées :

- Partage d'expériences et d'analyses comparées sur l'adaptation des cadres du travail aux nouvelles formes d'emploi numérique.
- Élaboration de principes régionaux de référence pour la protection des travailleurs numériques, en cohérence avec les standards du travail décent.
- Organisation de cadres de dialogue social régional sur les transformations du travail induites par le numérique.

Ces actions contribueraient à sécuriser les parcours professionnels dans un environnement numérique en évolution rapide.

5. Axe régional 4 – Renforcer la gouvernance de l'information dans un environnement numérique

Les dimensions informationnelles de la transition numérique ont des effets directs sur la confiance, la stabilité sociale et la qualité du dialogue institutionnel.

Orientations proposées :

- Appui à la structuration de capacités régionales en gouvernance de l'information, incluant communication publique, régulation des flux informationnels et prévention de la désinformation.
- Intégration systématique des enjeux informationnels dans les programmes liés au numérique, à l'emploi et à la formation.
- Développement d'outils d'analyse partagés sur les usages numériques et leurs impacts sociaux.

La gouvernance de l'information apparaît ainsi comme une condition de soutenabilité de la transition numérique.

6. Axe régional 5 – Créer un pôle régional d'expertise sur le numérique, le travail et les compétences

Afin d'assurer la continuité, la cohérence et la capitalisation des actions engagées, la création d'un pôle régional d'expertise sur le numérique constitue une orientation structurante.

Finalités du pôle

- Produire une expertise régionale indépendante sur les effets du numérique sur le travail, l'emploi, les compétences et la gouvernance de l'information.
- Appuyer l'OIT et la COI dans la conception, le suivi et l'évaluation des programmes liés à la transition numérique.
- Capitaliser les expériences nationales et favoriser leur diffusion à l'échelle régionale.

Fonctions possibles

- Observation et analyse des dynamiques numériques régionales.
- Appui méthodologique aux États membres.
- Production de notes, rapports et outils d'aide à la décision.
- Animation de réseaux d'experts, de partenaires sociaux et d'institutions de formation.

Valeur ajoutée régionale

Ce pôle permettrait de dépasser une logique de projets ponctuels pour inscrire la transition numérique dans une démarche continue, collective et ancrée dans les réalités de l'océan Indien.

7. Conditions de mise en œuvre et suivi régional

- La réussite de ces orientations repose sur une coordination renforcée entre l'OIT et la COI ;
- Des mécanismes régionaux de suivi fondés sur des indicateurs partagés ;
- L'implication active des États membres, des partenaires sociaux, des acteurs de la formation et des organisations de la société civile.

Conclusion

Les orientations proposées visent à faire de la transition numérique dans l'océan Indien un processus collectif, centré sur l'humain, le travail et les compétences.

La mise en place d'un pôle régional d'expertise constitue un levier déterminant pour inscrire cette dynamique dans la durée et renforcer la capacité d'action de l'alliance OIT-COI.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La transition numérique dans l'océan Indien constitue aujourd'hui un fait structurel qui transforme en profondeur les économies, les sociétés et les modes d'organisation du travail. Dans les Comores, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles, le numérique s'impose comme un vecteur de modernisation, d'innovation et de coopération, tout en révélant des discontinuités fortes en matière d'accès, de compétences, d'emploi et de gouvernance.

L'analyse conduite dans ce rapport montre que les enjeux de la transition numérique ne peuvent être appréhendés sous un angle strictement technologique. Ils relèvent pleinement de choix publics engageant l'emploi, la formation, la protection sociale, la cohésion sociale et la confiance institutionnelle. À ce titre, le numérique agit comme un accélérateur : il renforce les opportunités là où les capacités existent, mais peut également amplifier les vulnérabilités lorsque les cadres d'accompagnement font défaut.

Dans l'espace de l'océan Indien, marqué par des contextes insulaires, des économies ouvertes et des asymétries de développement, la transition numérique appelle une réponse collective, fondée sur la coopération régionale, la mutualisation des ressources et la convergence progressive des approches. L'alliance entre l'OIT et la COI apparaît, à cet égard, comme un cadre légitime et pertinent pour accompagner cette transformation, en articulation étroite avec les priorités du travail décent et du développement humain.

Les orientations régionales formulées dans ce rapport visent à dépasser une logique de projets isolés pour inscrire la transition numérique dans une démarche structurée, inclusive et durable, centrée sur les compétences, l'emploi et la gouvernance de l'information. Elles mettent en évidence l'importance de traiter conjointement les dimensions économiques, sociales, juridiques et informationnelles, afin de garantir une appropriation équilibrée du numérique par les États, les organisations, les travailleurs et les citoyens.

Dans cette perspective, la création d'un pôle régional d'expertise sur le numérique, le travail et les compétences constitue un levier déterminant. Un tel dispositif permettrait de consolider une expertise régionale ancrée dans les réalités de l'océan Indien, d'appuyer la conception et le suivi des politiques publiques, et de favoriser une capitalisation continue des expériences nationales. Il offrirait également un cadre pérenne de dialogue entre institutions, partenaires

sociaux et acteurs de la formation, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et la lisibilité de l'action régionale.

En définitive, la transition numérique dans l'océan Indien ne saurait être envisagée comme une simple adaptation aux évolutions technologiques mondiales. Elle représente une opportunité collective pour repenser les trajectoires de développement, renforcer l'employabilité, réduire les inégalités et consolider la cohésion sociale. Sa réussite dépendra de la capacité des acteurs régionaux et internationaux à inscrire leurs actions dans une vision partagée, progressive et attentive aux réalités humaines.

Ce rapport entend contribuer à cette ambition en fournissant un cadre de lecture commun, des orientations régionales claires et des pistes opérationnelles au service d'une transition numérique pleinement au bénéfice des sociétés et du travail dans l'océan Indien.

BIBLIOGRAPHIE

African Union. « The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) ». 2020. <http://www.au.int/>.

Agence Nationale de Développement du numérique. « Stratégie Comores Numériques 2028 ». Secrétariat Général du Gouvernement, ANADEN. <https://anaden.org/uploads/media/5e3969272d9f8/strat-comores-numerique-v2-3-comprese.pdf>.

Cardon, Dominique. *A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure: Nos vies à l'heure des Big data*. Média Diffusion, 2015.

Granjon, Fabien. « Mouvements sociaux, espaces publics et usages d'internet ». *Pouvoirs* 164, n° 1 (2018): 31-47.

Gravereaux, Clément, et Catherine Loneux. « Risque et acteurs au travail: TIC et dislocations des relations. L'exemple d'un nouveau dispositif numérique (SIH) dans un centre hospitalier privé ». *Communication et organisation*, n° 45 (juin 2014): 73-86. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4503>.

Kalashnik, Olesya. « E-Government Development in Comoros ». *Faculty of World Economy and International Affairs*, 2023. <https://we.hse.ru/en/irs/cas/passkm#:~:text=Rankings,the%20regional%20EGDI%20equals%200.41>.

Kiyindou, Alain. « Introduction Réduire la fracture numérique, une question de justice sociale? » *Les Cahiers du numérique* 5, n° 1 (2009): 11-17.

La numérisation en cours de la société: Points de repères et enjeux. Presses universitaires de Grenoble, 2020. <https://doi.org/10.3917/pug.miege.2020.01>.

Lollia, Fabrice. *Les réseaux sociaux et la stabilité démocratique à Madagascar: Comprendre, prévenir et agir face à la désinformation*. Zenodo, 20 novembre 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17660292>.

Lollia, Fabrice. « Madagascar: le rôle clé des réseaux sociaux dans la chute du pouvoir ». Scientifique. *The conversation*, 14 octobre 2025. <https://doi.org/10.64628/AAK.j9kxtktxp>.

Lollia, Fabrice. « Sécurité, IA et confiance en Afrique: une approche réflexive ». *Communication, technologies et développement* 16 (2024). <https://doi.org/10.4000/12nfi>.

Maslov, Andrey, et Moctar Seck. « E- Gouvernance in Africa 2025: Balancing Globalisation and Self-Reliance ». Higher School of Economics Center for African Studies, 2024.

Razafindrabe, Alexandra. « Les déterminants de la réduction de la fracture numérique à Madagascar ». *Netcom*, n°s 37-1/2 (février 2023). <https://doi.org/10.4000/netcom.7334>.

Wardle, Claire, et Hossein Derakhshan. *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Vol. 27. Council of Europe Strasbourg, 2017.

World Bank Group. « Madagascar Digital Economy Assessment ». juin 2019. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099350005162234945/pdf/P1707240c74c000f40920204d74f8ae1770.pdf>.